

வேதங்களில் மகளிர் நிலை

முனைவர் அ. இராஜலட்சுமி

முனைவர் பட்ட மேலாய்வாளர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்புத்திட்டம்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285674>

வேதகாலம் மட்டுமின்றி அதனைத் தொடர்ந்து வரும் காலக்கட்டங்களிலும் ஆண்களுடன் பெண்களும் அறிவைப் பெறுவதில் முன்னிலையில் உள்ளனர். வேதகாலத்தில் பெண்களும் பாடலாசிரியர்களாய் இருந்துள்ளனர். வேதக்காலத் தெய்வங்களுள் பெண்தெய்வங்களும் உள்ளனர். பொண்ணும் பொருளும் மட்டும் ஒரு பெண்ணுக்கு முக்கியத்துவம் என்று சிலர் கருதுகின்றனர். அது முற்றிலும் தவறு, அறிவைத் தேடிச் செல்வதில் ஆணுக்குப் பெண் இளைத்தவள் இல்லை என்று பல இடங்களில் வேதம் எடுத்துரைக்கிறது. பெண்ணாகப் பிறவி எடுத்தால் அறிவைப் பெறுவதற்குப் பிறப்பு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்று வேதம் விளக்குகிறது. மேலும் வேதத்தில் கூறப்பட்ட பெண்களின் பல்வேறு நிலை பற்றி இக்கட்டுரை எடுத்தியம்புகிறது.

திருமணம்

வேதகாலப் பாடல்களில் இடம்பெற்றுள்ள யயாதி மற்றும் ரிச்யசிருங்கர் கதைகள் மூலம் சத்திரியப் பெண்பிராமணனுக்கு மனைவியானதையும், பிராமணப் பெண் சத்திரியனுக்கு மனைவியானதையும் அறிய முடிகிறது. பெண்களின் அறிவையும் அழகையும் கொண்டு குலம் மாறி திருமணம் செய்த செய்திகள் அறிய முடிந்தது.

பிரம்ம ஞானம் பெற்ற பெண்

இந்தியாவில் பெண்களுக்குக் கௌரவமான இடம் வழங்கப்படவில்லை என்னும் கருத்து நிலவுகிறது. அவர்கள் அடிமையாக மதிக்கப்பட்டனர் எனும் கருத்தும் நிலவுகிறது. இரண்டும் தவறே என்பதை வேதப் பாடல்களில் யஜுர் வேதத்தின் ஒரு பகுதி விளக்குகிறது.

யக்ஞவல்கிய முனிவரின் மனைவி மைத்ரேயிக்கும் நடக்கும் தர்க்க ரீதியான உரையாடலில் பிரம்மத்தைப் பற்றிய எளிய விளக்கங்கள் மூலம் மைத்ரேயி ஞானத்தை அடைய மட்டுமே ஆர்வம் கொண்டிருந்தாள் என்பதும் பொன்னும் பொருளும் அந்தப் பெண்ணுக்குத் தேவையில்லை என்பதும் இந்தப் பகுதி மூலம் அறியப்படுகின்றது.

செல்வங்களினால் மனதிற்கு அமைதி கிட்டாது. செல்வங்களினால் அழிவற்ற நிலையை அடைய முடியாது என்பதும் அழிவற்ற நிலையை அடைய மைத்ரேயி எனும் பெண்தனது கணவனிடம் பிரம்மத்தைப் பற்றிய விளக்கம் தருமாறு கேட்டுள்ளார். தனது கணவனைக் குருவாக ஏற்றுள்ளார். பொன்னும் பொருளும் ஒரு பெண்ணின் கண்ணுக்குக் கருவூலமாகத் தெரியும் என்பதை மைத்ரேயி பொய் என நிரூபித்து விட்டாள். ஞானம் என்பது ஆண் போலவே பெண்ணும் பெற உரிமையுள்ளவள் என்பதை இக்கதைப் பகுதி உணர்த்தியுள்ளது.

யாகத்தின் போது பெண்

வேதச் சடங்குகள் செய்யும்போது பெண் முதன்மை பெற்று இருந்தாள். சடங்கின் போது பெண்ணின்துணை இன்றியமையாதது. பெண் இல்லாமல் ஒரு ஆணால் தனித்து வேத சடங்குகளில் ஈடுபட முடியாது. ஆண் தனித்து ஈடுபடவும் கூடாது என்னும் விதி வகுக்கப்பட்டது. இந்த விதியினால் பெண் மதிக்கத்தக்க பெரும் மதிப்பு பெற்றாள். கௌரவமான இடத்தையும் அடைந்தாள். ரிக் மற்றும் யஜுர் வேதகாலத்தில் பெண்கள் பெருமதிப்பு உடையவளாக இருந்துள்ளார் என்பது பல பகுதிகளின் வழி தெரியவருகிறது.

வேதகாலத்தில் இடைப்பட்ட நிலைமை

ரிக் மற்றும் யஜுர் வேதகாலங்கள் முடிந்ததும் உயர்ந்த கௌரவமான தகுதியிலிருந்து பெண் இறக்கப்பட்டாள். போகப் பொருள்களுள் பெண்ணும் ஒருத்தி என்னும் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டது. வயிற்றிலிருக்கும் குழந்தைக்குத் தகப்பன் யார் என்னும் உண்மையை ஒருத்தி அறித்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலைக்கு அவள் தள்ளப்பட்டாள். இந்தக் கேவலத்தை உபநிடத கர்த்தா கடுமையாக எதிர்த்தார்.

சத்யகாமனின் தாயின் அவலநிலை

வேதம்படிக்கும் உரிமை பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே உரியது என்ற கோட்பாடு நிலை நிறுத்தப்பட்ட காலத்தில் கௌதமர் என்னும்

முனிவரிடம் சத்யகாமன் என்னும் சிறுவன் வேதம் படிக்க வேண்டிய தனது ஆசையைத் தெரிவிக்கிறான். சத்யகாமனின் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளும் முன் கௌதமர் அவனது பிறப்பைப் பற்றி பல தகவல்கள் விசாரிக்கிறார். அந்த விபரங்களைத் தெரிந்துகொள்ள அவனது அன்னையிடம் விசாரிக்கிறான். பல வீடுகளில் பணியாற்றும்போது சத்யகாமன் பிறந்ததாகவும் அவனது தந்தை யார்? அவரது பெயர், குலம். கோத்திரம் எதுவும் அவள் அறிந்திலள் என்பதைத் தெளிவாகக் கூறியுள்ளாள். இந்தச் செய்தியைச் சத்யகாமன் கௌதமரிடம் தெரிவித்தபோது வேதம் கற்பதற்குக் குலம் முக்கியமானது. ஆனால் அதைக் காட்டிலும் குணம் முக்கியம், உண்மை கூறிய உன் தாய் உயர்ந்தவள், அவள் ஈன்ற சத்யகாமனும் உயர்ந்தவன் என்பதால் வேதம் கற்றுத் தந்தார் என்று செய்தி உள்ளது. பெண் தான் தாழ்த்தப்பட்டாலும் தாழ்ந்த நிலையிலும் வாழ்ந்தாலும், பணிப்பெண்ணாய் இருந்ததால் பலரோடு பழக வேண்டிய நிர்ந்தத்திலும் உண்மை கூறிய உயர்ந்த குணத்தால் அவள் மதிக்கப்பட்டாள் என்பது தெளிவாகிறது.

வேதகாலத்திற்குப் பின் பெண்களின் நிலை தாழ்ந்து விட்டது என்றபோதிலும் சத்யகாமனின் தாய், அவனது தந்தை பற்றிய முழு விபரம் தர இயலாவிடிலும் உண்மையைச் சொல்வதே மேலானது, சிறப்பானது என்ற கொள்கை உடையவளாய் இருந்துள்ளார் என்பதும் அறிவைப் பெற பிறப்பு தடையில்லை என்பதும் தெளிவாகிறது.

பெண் என்னும் நெருப்பு

வேதத்திற்குப் பின்பு உடுவாக்கப்பட்ட உபநிடதக் கருத்து ஒன்றில் பெண் என்பவள் அலட்சியப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் வைக்க வேண்டியவளல்ல என்று உணர்த்தப்படுகிறது. ஆகாயம், நீர், மண், ஆண், பெண் என்னும் ஐந்து இடங்களில் நெருப்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆணுக்குள் இருக்கும் வித்தாகிய நெருப்பை ஏற்கும் விளைநிலமாக பெண் உள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது. பெண்ணிடமிருந்து மானிடன் உருவாக வெளிப்படுகிறான். மானிடன் என்பவன் யார்? அவன் தான்

ஆன்மா. பிரம்மத்துடன் கலப்பவன். “பிரம்மத்துடன் இணையும் ஒன்றை உருவாக்கித் தருபவளான பெண்ணை இகழ்தல் தவறாகும் என்று கூறப்படுகின்றது.

பெண்ணிற்கான வேண்டுகோள்கள்

மனிதனால் இயலாத ஒன்றைத் தெய்வத்தால் மட்டுமே நிறைவேற்றித் தர முடியும் என்ற கருத்து இன்றும் நிலவி வருகிறது. அதர்வண வேதத்தின் சில பாடல்களில் பெண்ணின் நலத்திற்காக வேண்டும் பல பாடல்கள் காணப்படுகின்றன.

பெண்ணிற்கு நல்ல கணவன் அமைய வேண்டியும், அவனால் அந்தப் பெண் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றும் அதிர்ஷ்டமாக அவன் அமைய வேண்டும் என்றும் இவர்கள் இருவரும் இணைந்து இல்லறத்தில் இன்பம் இயைந்து வாழ வேண்டும் என்றும் அணைத்து இனிமையை ஒரு இளம்பெண் அடைய வேண்டும் என்றும் வேண்டினர்.

வேதகால மக்கள் வீரர்களாக ஆண் வளர்க்க வேண்டி ஆண் குழந்தைகள் மிகுதியாகப் பிறக்க வேண்டினர். பெண்ணின் காப்பப்பையில் ஓர் ஆண் மகன் உருவாக வேண்டும். அதற்கான வித்து அதில் விழ வேண்டும். வில்லிலிருந்து பாயும் அம்புபோல் அந்தச் செயல் விரைவாக நடக்க வேண்டும். பெண்ணின் கருவில் பத்து மாதங்கள் கொண்டவனாக ஆண் வெளியேறட்டும் என்றெல்லாம் வேண்டினர்.

முலிகைகளை உட்கொள்வதால் கருச் சிதைவு ஏற்படாமல் தெய்வங்கள் காக்கும் என்றும் நம்பிக்கை இருந்ததாகப் பாடல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பெண்ணின் கருப்பை மலைபோல, மண் போல உறுதியை ஏற்க ட்டும் என்று வேண்டினர்,

மனிதனுக்குத் தீங்கு செய்யும் ஏவல் என்னும் செயலினால் பெண்ணிற்குப் பிடித்த பேயை விரட்ட பல மந்திரப்பாடல்கள் இருந்ததாகச் செய்திகள் உள்ளன. பலவாறு கூறியும், பலவாறு தூற்றியும், பயமுறுத்தியும் பேயை விரட்டும் பல பாடல்கள் காணப்படுகின்றன.

இந்தப் பகுதியில் இருந்து பெண்ணிற்கு நல்லன விளையும் அனைத்தையும் மக்கள்

இறைவனிடம் வேண்டினர் என்பது தெளிவாகிறது.

உயிர் உருவாக்கம்

பிரம்மத்திலிருந்து ஜீவன்கள்தோன்றியதாகவும், பிரம்மம் தோற்றத்தில் நேரடியாகப் பங்கு செய்ததாகவும், அந்தத் தவத்தின் பயனாக சக்தியாகிய ஆணும் வஸ்துவாகிய பெண்ணும் தோன்றினர் என்பது தெரியவருகின்றது.

ஆண் சூரியனுடன் உறவு கொண்டவன். இந்தப் பெண்ணானவள் சந்திரனுடன் உறவு கொண்டவள். “இந்தச் சந்திரனின் பாதைகள் சுகங்கள் நிரம்பியது. எனவே உலக சுகங்கள் அனுபவிக்கப் பெண் துணை வேண்டும் எனக் கூறப்படுகிறது. இந்தச் சூரியனுடன் சந்திரனும் இணைவதால் உலகில் உயிர் உருவாக்கம் நடைபெறுகிறது என்று கூறப்படுகிறது.

குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கும் முன்பு ஒரு பெண் படும்பாட்டை ஆனால் தெரிந்து கொள்ளத்தான் முடியும். புரிந்து கொள்ள முடியாது. இப்படி ஒரு இன்னலைக் குழந்தை ஒன்றுக்குத் தாயாகும்போது அனுபவிக்கும் பெண்ணை, இரண்டாம் தரப் பிறவியாக எண்ணக் கூடாது என்றும் இங்கு கூறப்படுகிறது

முடிவுரை

பெண் என்பவள் பெரும் சக்தி. அறிவைப் பெறுவதிலும் சரி அகிலத்தை உருவாக்குவதிலும் சரி அவளுக்கு இணை அவளே! வேதகாலத்திலும் பிறகு வந்த காலத்திலும் பெண்ணிற்கு மதிப்பு அளித்த பகுதிகளும் உள்ளன. அவளைத் தாழ்த்திய நிலையும் உள்ளன. உயர்வோ? தாழ்லோ? எதுவாயினும் பெண் தனது உண்மை நிலையுடனும் உறுதியுடனும் போராடி தனது நியாயத்தைப் பெறுபவளாகும் அமைதியுடன் அகிலத்தை ஆளும் பெற்றவருமாகக் ககாணப்படுகிறாள் என்பது உறுதியான உண்மை என்பதை இக்கட்டுரை எடுத்துக் காட்டுகிறது.

மேற்கோள்

1. பார்வை நூல்: இந்து மத வேதங்களுக்கு எளிமை விளக்கங்கள் மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை-600 017